

MUSIQADAN FOYDALANIB INGLIZ TILINI O'QITISHNING INTEGRALLASHGAN
XUSUSIYATLARI

Jo'rayev Azimbek Alisher o'g'li

azimbekjurayev@gmail.com

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688793>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitishda musiqadan foydalanishning integrallashgan yondashuvi yoritilgan. Musiqa o'rgatish jarayonida eshitish, talaffuz, so'z boyligi, grammatik ko'nikmalar va madaniy kompetensiyani birgalikda shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali vosita sifatida qaraladi. Maqolada musiqa orqali darslarni ko'proq fanlararo, emotsional va interaktiv asosda tashkil qilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Musiqa ingliz tili darslarini qiziqarli va esda qolarli qilish bilan birga, o'quvchilarning ijodiy va madaniy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ingliz tili, musiqa, integratsiya, fanlararo yondashuv, eshitish, talaffuz, madaniy kompetensiya, til o'rgatish, interaktiv dars.

Аннотация. В статье рассматриваются интегрированные особенности использования музыки при обучении английскому языку. Музыка представлена как эффективное средство, способствующее развитию аудирования, произношения, лексики, грамматических навыков и культурной компетенции. Особое внимание уделено возможностям проведения междисциплинарных, эмоционально насыщенных и интерактивных уроков с помощью музыкального материала. Музыка делает уроки английского языка более интересными, запоминающимися и оказывает положительное влияние на творческое и культурное развитие учащихся.

Ключевые слова: английский язык, музыка, интеграция, междисциплинарный подход, аудирование, произношение, культурная компетенция, обучение языку, интерактивный урок.

Musiqa va til - inson ongi faoliyatida o'zaro uzviy bog'liq hodisalardir. **Musiqa va tilning kognitiv integratsiyasi** borasidagi izlanishlar shuni ko'rsatadiki, miyada musiqa va nutqni qayta ishlovchi tizimlar bir-biriga yaqin joylashgan. Kognitiv fanlar va neyrolingvistika sohasidagi tadqiqotlar musiqaning va tilning miya faoliyatida sezilarli darajada **o'zaro ustma-ust tushishini** tasdiqlagan - xususan, musiqiy ohang va ritmi idrok etish bilan nutq intonatsiyasi va urg'usini idrok etish jarayonlari orasida mushtaraklik mavjud. Patel¹ o'z tadqiqotida miya tilni sintaktik jihatdan qayta ishlaganda faol bo'ladigan ayrim sohalar musiqiy tuzilmani tushunishda ham faollashishini aniqlagan. Demak, ilmiy dalillar musiqiy va lingvistik **protsseslar** ko'pincha bir xil neyron yo'llarga tayanishini ko'rsatadi. Boshqacha aytganda, qo'shiqlar va nutq miyada "bir tilda gaplashadi". Shuning uchun ham qo'shiq va kuylar orqali til o'rgatish nazariy jihatdan asoslangan: musiqiy stimullar yordamida til elementlarini yengilroq qabul qilish va eslab qolish mumkin. Masalan, Fonseca Mora musiqiy kuy va ohang yordamida xorijiy tildagi matnlarni yodda saqlash osonlashishini va bunda birinchi tilni o'rganish jarayoni bilan muayyan parallel bog'liqliklar

¹ Patel, Aniruddh D. "Music, Language, and the Brain." Oxford University Press, 2008.

borligini ta'kidlaydi. Xuddi shuningdek, Slevc va hamkorlarining² izlanishlari ham musiqiy va lingvistik sintaksisning qayta ishlanishida umumiy kognitiv jarayonlar mavjudligini ko'rsatgan. **Xulosa qilib aytganda**, musiqaning inson miyasida til bilan uyg'un ishlashi uning til o'rgatish jarayoniga tabiiy ravishda integratsiyalashuviga zamin yaratadi. Bu nazariy negiz til o'rgatish amaliyotida musiqadan foydalanish samaradorligini tushuntirib beradi.

Musiqqa vositasida til o'rgatish, avvalo, **tinglab tushunish**, **talaffuz** va **leksikani o'zlashtirish** kabi ko'nikmalarni rivojlantirishda juda foydali. Qo'shiqlar tinglash orqali o'quvchilar haqiqiy nutqning tovush oqimiga ko'nikadilar: musiqadagi so'zlar ko'pincha aniq va ravon aytiladi, qo'shiq matnini tushunishga intilish esa **tinglab tushunish** malakasini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qo'shiqlar matnini eshitib tushunish va uni eslab qolish darajasi oddiy gaplarni eshitishga nisbatan yuqori bo'lishi mumkin. Buning sababi, qo'shiqlarda so'z va iboralar takror-takror kuylanib, miyada bir necha marta mustahkamlanadi. Murphey³ qo'shiqlar nega lug'aviy birliklar va iboralarni yaxshi esda qoldirishini o'rganib, shunday xulosaga kelgan: qo'shiqlar dialog nutqiga o'xshash xususiyatga ega bo'lib, ular miyada hatto ovoz chiqarib aytilmasa ham **ichki xotira** (subvokal) orqali takrorlanaveradi. Bu "quloqdagi qo'g'irchoq" fenomeni deb ham ataladi - kishi bir eshitgan qo'shig'ini beixtiyor ichida takrorlayveradi, xuddi til organlari mashq qilgandek. **Talaffuz va intonatsiyani** o'rgatishda ham musiqaning o'rni beqiyos. Qo'shiqqa kuylash vaqtida o'quvchilar ohang, ritm va urg'ularni tabiiy ravishda his etib, nutqiga tatbiq eta boshlaydilar.⁴ Masalan, ingliz tilidagi qo'shiqlarda so'zlardagi urg'u va jumladagi intonatsion tugunlar kuy bilan birgalikda keladi - bu holat talabaga to'g'ri urg'u va ohangni mustahkamlashda yordam beradi. **Repetitiv ritm** tufayli, musiqada ba'zi tovushlar va urg'ular qayta-qayta takrorlanadi, bu esa fonetik ko'nikmalarni oshiradi. Shuningdek, qo'shiqlar odatda tabiiy nutqqa qaraganda sekinroq va aniqroq bo'lishi mumkin; Murphey kuzatishicha, pop qo'shiqlardagi matn odatdagi og'zaki nutq tezligining taxminan yarmida aytiladi, matnlar sodda va ko'p takrorlanadi - bu esa o'rganuvchining tushunishini osonlashtirib, **psixologik to'siqlarni pasaytiradi**. Demak, qo'shiqlar orqali tinglab tushunish **autentik nutqni** qabul qilishga tayyorlaydi, talaffuz va intonatsiya esa musiqiy yo'sinda mashq qilingani sabab tezroq shakllanadi.⁵

Musiqqa yordamida so'z boyligini oshirish - **leksikani o'zlashtirishni** jadallashtirishda ham muhim ahamiyatga ega. Qo'shiqlarning matni ko'pincha og'zaki tildagi eng faol ishlatiluvchi iboralar, idiomalar va xalq so'z boyligini o'zida aks ettiradi. Shu bois, o'quvchilar qo'shiqlarni tinglab, **yangi so'z va iboralarni** kontekstda o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladi. Medina⁶ o'tkazgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, musiqiy fon orqali yangi so'zlarni o'rgatish ularning xotirada saqlanishini sezilarli darajada yaxshilaydi. Qo'shiqlardagi so'zlar kuy bilan birga bog'langan holda yodga muhrlanadi - natijada, o'quvchi shu qo'shiqni ichida takrorlar ekan, bilib-bilmay yangi lug'at birliklarini qayta-qayta esga oladi. Bundan tashqari, qo'shiqlar matni **kontekstga boy**

² Slevc, L. Robert, and Aniruddh D. Patel. "Meaning in Music and Language: Three Key Components." *Psychology of Learning and Motivation*, vol. 50, 2008, pp. 1–45.

³ Murphey, Tim. "Music and Song in Language Learning." *TESOL Quarterly*, vol. 23, no. 4, 1989, pp. 759–776.

⁴ Susan Rivers and Lesley Roustaff "Guess What Workbook2". Cambridge University Press. –B.28

⁵ Tajibayev.G.SH. "Boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitish " Namangan–2019. –B.152

⁶ Medina, Suzanne L. "The Effects of Music upon Second Language Vocabulary Acquisition." ERIC, 1993, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED352834.pdf>.

bo'lgani uchun o'quvchi yangi so'zning ma'nosini atrofidagi boshqa so'zlar va vaziyat orqali tushunadi. Masalan, *The Beatles* guruhining "Yesterday" qo'shiq'ini tinglash jarayonida "suddenly", "shadow", "to hide" kabi so'zlarning ma'nosini qo'shiq mazmunidan anglab olish mumkin; so'ng, bu so'zlar darslikdagi izohdan ko'ra, o'sha qo'shiqning hissiyoti va hikoyasi orqali esda qoladi. Shu tariqa, musiqiy materiallar lug'at boyligini oshirishga xizmat qilib, so'zlarni **eslab qolish** va **chaqirib olish** (recall) ko'nikmasini kuchaytiradi. Tadqiqotchilar ham musiqaning lug'aviy o'rganishga foydasini qayd etganlar - masalan, Salcedo⁷ chet tili darslarida qo'shiqlar qo'llanilganda talabalarning matnini kechiktirib aytib berish (delayed recall) natijalari ancha yaxshilangani haqida ma'lumot beradi.

Musiqaning nafaqat til ko'nikmalarini, balki dars jarayonining turli elementlarini birlashtiruvchi vositadir. **O'quv materiallarini integratsiya qilish**, ya'ni musiqani grammatika, so'z boyligi va madaniyat darslari bilan birlashtirish til o'rgatishda keng imkoniyatlar yaratadi. Qo'shiqlar **autentik material** sifatida xizmat qilishi bois, ular asosida bir vaqtning o'zida bir nechta maqsadga erishish mumkin. Masalan, ingliz tilidagi bir qo'shiqni tanlab, o'qituvchi undan grammatik mavzuni mustahkamlash, yangi so'zlarni tanishtirish va shu bilan birga madaniy muhitni his qildirish uchun foydalanishi mumkin. Qo'shiq matnidagi grammatik konstruktsiyalarni tahlil qilish orqali talabalar real kontekstda grammatikani ko'radilar - bu nazariy qoidalarni **jonli misollar** orqali esda qoldiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Murphey, T. (1992). *Music and Song*. Oxford University Press.
2. Medina, S. L. (1993). The Effect of Music on Second Language Vocabulary Acquisition. *Early Childhood Connections*, 6(3), 1–7.
3. Harmer, J. (2007). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Education.
4. Fonseca Mora, M. C. (2000). Foreign language acquisition and melody singing. *ELT Journal*, 54(2), 146–152.
5. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.

⁷ Salcedo, Claudia S. "The Effects of Songs in the Foreign Language Classroom on Text Recall and Involuntary Mental Rehearsal." *Journal of College Teaching & Learning*, vol. 7, no. 6, 2010, pp. 19–30.